

TIBBIYOTDA ISHLATILADIGAN EFIR MOYLAR: O'SIMLIK MANBALARI VA FARMAKODINAMIKASI

Dilrabo Mirzaxmedova Shuhrat qizi

Alfraganus Universiteti

Maxsus pedagogika sohasining 1 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15746884>

Efir moylari – bu o'simliklardan distillatsiya ya'ni suyuqlik aralashmalarini ularning qaynashi haroratidagi farqiga asoslanib ajratish usuli hisoblanadi. Presslash yoki eritmalar yordamida ajratib olinadigan, uchuvchan hidli va biologik faol moddalardir. Ular qadimdan xalq tabobatida va hozirgi kunda ham zamonaviy farmasevtikada ham keng qo'llanilib kelinmoqda. Tibbiyotda efir moylari asosan antiseptik, yallig'lanishga qarshi, tinchlantiruvchi, analgetik va immunitetni rag'batlantiruvchi xossalari uchun ishlatiladi. Bu maqolada asosan, efir moylarining o'simlik manbalari, ularning kimyoviy tarkibi va farmodinamika xususiyatlari tahlil qilinadi. Efir moylari inhalatsiya, teriga surish, orali qabul qilish orqali organizmga kiradi. Ular odatda tez so'riladi, qarshi metabolizatsiyalanadi va ko'pincha nafas bilan yoki siydik orqali chiqarib yuboriladi.

Efir moylarining o'simlik manbalari:

1. Moy Lavanda (*Lavandula angustifolia*)

tarkibi: Linalool, linalil asetat, kamfen.

Ta'siri: Tinchlantiruvchi, uyuni yaxshilovchi, spazmolitik

2. Evkalipt (*Eucalyptus globulus*)

Moy tarkibi: 1,8 – sineol (evkaliptol), alfa – pinen

Ta'siri: Mukolitik, yallig'lanishga qarshi, antimikrob.

3. Choy daraxti (*Melaleuca alternifolia*)

Moy tarkibi: Terpinen – 4 ol, gamma – terpinen.

Ta'siri: Antiseptik, antifungal, antiviral

4. Yalpiz (*Mentha piperita*)

Moy tarkibi: Mentol, menton

Ta'siri: Analgetik, spazmolitik, antinfluent

5. Romashka (*Matricaria chamomilla*)

Moy tarkibi: Azulenlar, biasbolol.

Ta'siri: Yallig'lanishga qarshi, sedativ, antiallergik.

6. Zanjabil (*Zingiber officinale*)

Moy tarkibi: Gingerol, shogaol, zingiberen.

Ta'sir: Antiemetik, og'riqni kamaytiruvchi, hazmni yaxshilovchi.

Efir moylarning farmakodinamikasi.

1. Ta'sir mexanizmlari.

- Efir moylari tarkibidagi bioaktiv moddalarning ta'siri ko'pincha reseptorlar (masalan, GABA reseptorlari) yoki ion kanallari bilan o'zaro aloqador.

- Antimikrob ta'sir: Bakteriya membranasining buzilishi oqsillar, denaturasiyasi.

- Tinchlantiruvchi: Markaziy asab tizimidagi neyromediatorlarga ta'sir qilib, stressni kamaytiradi.

- Spazmolitik ta'sir: Glatka mushaklarning gevsemasi orqali og'riq va diskomfortni kamaytiradi.

Kimyo va farmasevtika sohasida ahamiyati:

- Sof moddalar olish
- Efir moylarini ajratish
- Spirtlar va erituvchilarni tozalash
- Laboratoriyada tajriba o'tkazishda keng qo'llaniladi.

Efir moylarining tibbiyotdagi sohada moylarning qo'llanilashi:

1. Dermatologiya – choy daraxti, lavr
2. Pulmonologiya - evkalipt, yalpiz.
3. Ginekologiya – romashka
4. Nevrologiya – lavanda, romashka.

Xulosa qilib aytganda, efir moylari farmakologik jihatdan faol komponentlar hisoblanib, ularning tibbiyotda qo'llanilishi keng va turli yo'nalishlarni qamrab oladi. O'simlik manbalarining xilma – xilligi, ularning kimyoviy tarkibi va farmakodinamik xossalari efir moylarini ko'plab kasalliklarda tabiiy alternativ vosita sifatida qo'llash imkonini beradi. Shuning uchun ham ularning, nojo'ya ta'sirlarining kamligi efir moylarini zamonaviy terapiyaga muvaffaqiyatli kiritishda muhim omil hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov B.M, Raximo A. M. Farmakognoziya – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyas” nashriyoti, 2021 – 412 bet.
2. Saidova M.Yu. Fitoterapiya asoslari - Toshkent “Ibn Sino nomidagi Tibbiyot nashriyoti: 2022,
3. Xolmatova N.A. Dori o'simliklar va ularning biologik faol moddalari – Toshkent: “Fan va texnologiya “2020.
4. Abdullayeva S.M. Toshpo'latova G.X. Tibbiyotda ishlatiladigan efir moylari va ularning xususiyatlari – Toshkent “Tibbiyot” 2019.
5. Jo'rayeva A.A, Eshmamatov S.S, Dorivor o'simliklar va xalq tabobati – Toshkent “Yangi asr avlodi” – 2018.